

Resumo Simples

PROMOVENDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: ESTRATÉGIAS, TECNOLOGIAS E COLABORAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.8274956

Ana Mara de Lima Schmitt

Licenciatura Plena em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;

Licenciatura em Artes – Faveni;

Pós-graduação em Educação Infantil e anos Iniciais; Pós-graduação em Educação

Especial Inclusiva - Centro Universitário Leonardo da Vinci;

ana-mara-ms@hotmail.com

Angela Maria Soto

Licenciatura em pedagogia - Anhanguera - UNIDERP;

Pós-graduação em neuropedagogia na educação - RHEMA;

Pós-graduação em educação infantil-anos iniciais e psicopedagogia - Faveni;

angela2013sotani@gmail.com

Débora Tania Veroneze

Licenciatura em Ciências - Matemática

- UEMS; Pós- graduação em Ensino da Matemática - UNIPAR;

taniadebora8@gmail.com

Eliane Aparecida Rodrigues

Licenciatura em Ciências com habilitação em biologia – UEMS;

Licenciatura em Pedagogia – UNIJALES;

Pós-graduação em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental de 9

anos - Faculdade Rhema; liane_rod_@hotmail.com

Elizangela Fernandes Ribeiro do Nascimento

Licenciatura em pedagogia – Anhanguera – UNIDERP;

*Pós-graduação em alfabetização e letramento - Anhanguera – UNIDERP;
alissonfernandes078@gmail.com*

Marilza Cajueiro da Silva

*Licenciatura Plena em Pedagogia - FINAV;
Licenciatura em Artes – Faveni;
Pós-graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais, Pós-graduação em
Psicopedagogia - Centro Universitário Leonardo Da Vinci;
cajueiromarilza9@gmail.com*

Marlene Ferreira Menezes

*Graduação em pedagogia - Universidade Anhanguera- UNIDERP
Pós-graduação em Educação Especial e Inclusão - ANAEC
Pós-graduação em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de
Nove anos - FIAVEC; marlene_gui@outlook.com*

Sandra Godoy Martines

*Licenciatura em pedagogia – UFMS;
Pós-graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem –FAESI;
Pós-graduação em Educação Infantil, Neurociências e Aprendizagem – FATEC;
sandrinha.godoy@hotmail.com*

Sueli Rodrigues de Oliveira Gervásio

*Licenciatura em Pedagogia – FINAV;
Licenciatura em Artes Visuais - UNIJALES;
Pós-graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Pós-
graduação em Educação Especial - UNIVALE; sueli_gervasio@hotmail.com*

Thaíse Vasconcelos

*Licenciatura Plena em Letras - FINAV;
Licenciatura Plena em Pedagogia - INTERVALE;
Pós-graduação em Metodologia do Ensino da Língua Inglesa - FAVENI;
Pós-graduação em Educação Infantil e Ensino Fundamental - INTERVALE;
thaise-vasconcelos@hotmail.com*

Introdução: A educação especial desempenha um papel crucial na garantia da inclusão e no desenvolvimento pleno de alunos com necessidades educacionais especiais. No contexto da deficiência visual, a abordagem pedagógica deve ser cuidadosamente planejada e adaptada para atender às necessidades únicas desses alunos. A implementação bem-sucedida exige uma compreensão aprofundada das estratégias, tecnologias assistivas e metodologias que promovem uma educação inclusiva. **Objetivos:** Investigar a eficácia da utilização de metodologias na promoção da inclusão educacional de estudantes com deficiência visual em escolas de ensino regular. A pesquisa visa preencher uma lacuna na compreensão das práticas eficazes para a inclusão educacional de estudantes com deficiência visual em ambientes de ensino regular. Com este estudo, busca-se fornecer insights valiosos para educadores, formuladores de políticas e profissionais da área, contribuindo assim para uma educação mais inclusiva e equitativa. **Materiais e Métodos:** A metodologia da pesquisa terá abordagem mista que combine métodos quantitativos e qualitativos que pode ser especialmente eficaz para obter uma compreensão abrangente e profunda do tema. Será utilizada a metodologia bibliográfica onde enfoque de pesquisa que se baseia em uma busca sistemática em base de dados que serão coletados e analisados em fontes bibliográficas, como livros, artigos e revistas acadêmicas. Também serão utilizados questionários que avaliem a percepção dos educadores sobre a eficácia de metodologias que promovam melhorias no desempenho dos alunos com deficiência visual, em seguinte análise estatística para identificar padrões nas respostas dos questionários. Isso permitirá a quantificação das opiniões e percepções dos participantes. A combinação destes métodos permitirá uma análise mais completa e holística do impacto na educação de alunos com deficiência visual, considerando tanto os aspectos mensuráveis quanto as experiências subjetivas dos participantes. **Resultados:** Uma das principais estratégias na educação especial é a individualização do ensino. Como afirmam vários autores o currículo deve ser adaptado para as capacidades e necessidades de cada aluno com deficiência visual, assim se torna possível criar um ambiente de aprendizado que maximiza seu potencial. Isso pode incluir a produção de materiais em braille, uso de tecnologias de leitura de tela e audiodescrição para garantir que o conteúdo seja acessível. A colaboração entre educadores, especialistas em deficiência visual, famílias e terapeutas é um pilar fundamental na educação especial, a construção de parcerias

fortes e comunicação aberta garante que todos os aspectos da vida do aluno sejam considerados, permitindo uma abordagem holística para o seu desenvolvimento. A família desempenha um papel central, oferecendo informações valiosas sobre as necessidades específicas do aluno e participando ativamente do planejamento educacional. Conclusão: A educação especial voltada para alunos com deficiência visual é um campo complexo e em constante evolução. Ao adotar estratégias individualizadas, promover a colaboração entre todos os envolvidos e integrar tecnologias assistivas, podemos criar um ambiente educacional inclusivo e enriquecedor para esses alunos, capacitando-os a alcançar seu máximo potencial. A tecnologia também tem um impacto significativo na educação especial de alunos com deficiência visual. Recursos como softwares de conversão de texto em fala, dispositivos Braille e aplicativos de audiodescrição ampliam as oportunidades de aprendizado e a participação dos alunos em sala de aula e fora dela. A tecnologia não apenas oferece acesso ao conteúdo, mas também capacita os alunos a se tornarem mais independentes e autônomos em sua educação.

Palavras-chave: Educação especial, Deficiência visual, Metodologias ativas.